

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Сабиров Улугбек Кучкарович,

Андижанский машиностроительный
институт, к.э.н доцент.
+998979951802

Окилов Азизбек Козимжонович

Андижанский машиностроительный
институт докторант 1 курса,
Республика Узбекистан, г. Андижан
E-mail: oqilovazizbek078@gmail.com

Аннотация

В этой статье рассматривается классификация нечеткой логики, ее области применения, нечеткая логика в искусственном интеллекте, разница с логикой bool и другие классификации и приложения нечеткой логики.

Ключевые слова

Классификация, истинно или ложно, булева логика, нечеткая логика, система, установка и управление.

Нечеткая логика - это подход к вычислениям, основанный на "степенях истинности", а не на обычной булевой логике "истинно или ложно" (1 или 0), на которой основан современный компьютер.

Естественный язык - как и большинство других видов деятельности в жизни и даже во Вселенной - нелегко перевести в абсолютные значения 0 и 1. Все ли в конечном счете поддается описанию в двоичных терминах - это философский вопрос, заслуживающий внимания, но на практике большая часть данных, которые мы, возможно, захотим передать компьютеру, находится в некотором промежуточном состоянии, и поэтому часто являются результатами вычислений. Это может помочь увидеть нечеткую логику как способ рассуждения, который

действительно работает, а двоичная, или булева, логика - просто ее частный случай.

1-рисунок. Разница между булевой логикой и нечеткой логикой

Нечеткая логика в искусственном интеллекте

В системах искусственного интеллекта (ИИ) нечеткая логика используется для имитации человеческого мышления и когнитивных способностей. Вместо строго бинарных случаев истинности нечеткая логика включает 0 и 1 как крайние случаи истинности, но с различными промежуточными степенями истинности.

В результате нечеткая логика хорошо подходит для следующих:

- разработка решений без четкой определенности и неопределенностей или с использованием неточных данных - например, с использованием технологий обработки естественного языка; and
- регулирование и контроль выходных данных машины в соответствии с несколькими входами / входными переменными - например, с системами контроля температуры.

2- рисунок. Области применения нечеткой логики

Приложения нечеткой логики

- Различные типы систем и технологий искусственного интеллекта используют нечеткую логику. Это включает в себя разведку транспортных средств, бытовую электронику, медицину, программное обеспечение, химию и аэрокосмическую отрасль.
- В автомобилях нечеткая логика используется для выбора передачи и основана на таких факторах, как нагрузка на двигатель, дорожные условия и стиль вождения
- В посудомоечных машинах для определения стратегии мытья и необходимой мощности используется нечеткая логика, которая основана на таких факторах, как количество посуды и уровень остатков пищи на посуде.
- В копировальных аппаратах нечеткая логика используется для регулировки напряжения на барабане на основе таких факторов, как влажность, плотность изображения и температура.

- В аэрокосмической промышленности нечеткая логика используется для управления контролем высоты для спутников и космических аппаратов на основе факторов окружающей среды.
- В медицине нечеткая логика используется для компьютерной диагностики, основанной на таких факторах, как симптомы и история болезни.
- При химической дистилляции нечеткая логика используется для управления переменными pH и температуры.
- При обработке естественного языка нечеткая логика используется для определения семантических связей между понятиями, представленными словами, и другими лингвистическими переменными.
- В системах контроля окружающей среды, таких как кондиционеры и обогреватели, нечеткая логика определяет выходные данные на основе таких факторов, как текущая температура и целевая температура.
- В механизме бизнес-правил нечеткая логика может использоваться для оптимизации процесса принятия решений в соответствии с заранее определенными критериями.

Управление нечеткой логикой (FLC) является наиболее активной областью исследований в области применения теории нечетких множеств, нечетких рассуждений и нечеткой логики. Применение FLC простирается от управления промышленными процессами до биомедицинских приборов и ценных бумаг. По сравнению с традиционными методами управления, FLC лучше всего используется в сложных нечетко определенных задачах, которыми может управлять эффективный человек-оператор без знания их основной динамики.

Система управления - это совокупность физических компонентов, предназначенных для изменения другой физической системы таким образом, чтобы эта система проявляла определенные желаемые характеристики. Существует два типа систем управления: системы управления с разомкнутым контуром и системы управления с замкнутым контуром. В системах управления с разомкнутым контуром входное управляющее воздействие не зависит от выхода физической системы. С другой стороны, в системе управления с

замкнутым контуром входное управляющее воздействие зависит от выходного сигнала физической системы. Системы управления с замкнутым контуром также известны как системы управления с обратной связью. Первым шагом к управлению любой физической переменной является ее измерение. Датчик измеряет контролируемый сигнал, установка - это физическая система, находящаяся под контролем. В системе управления с замкнутым контуром принудительные сигналы входных сигналов системы определяются выходными откликами системы. Основная задача управления задается следующим образом:

Выходной сигнал контролируемой физической системы настраивается с помощью сигнала ошибки. Разница между фактическим откликом (рассчитанным) $plant$ и желаемым откликом выдает сигнал ошибки. Для получения удовлетворительных откликов и характеристик для системы управления с замкнутым контуром в контур может быть добавлена дополнительная система, называемая компенсатором или контроллером. Базовая структурная схема системы управления с замкнутым контуром показана на рисунке 3. Правила нечеткого управления - это, по сути, правила IF-THEN.

3- Рисунок. Базовая структурная схема системы управления с замкнутым контуром

Проектирование системы управления:

Проектирование контроллера для сложной физической системы включает в себя следующие этапы:

- 1.Разложение крупномасштабной системы на набор различных подсистем.
- 2.Медленное изменение динамики установки и линеаризация нелинейной динамики плоскости относительно набора рабочих точек.
- 3.Организация набора переменных состояния, управляющих переменных или выходных функций для рассматриваемой системы.
4. Проектирование простых P, PD, ПИД-регуляторов для подсистем. Также могут быть разработаны оптимальные контроллеры.

Заключение Помимо первых четырех шагов, могут возникнуть неопределенности, связанные с внешними условиями окружающей среды. Конструкция контроллера должна быть максимально приближена к оптимальной конструкции контроллера, основанной на экспертных знаниях инженера по управлению. Это может быть сделано с помощью различных численных наблюдений за соотношением затрат и выпуска в форме лингвистической, интуитивной и других видов сопутствующей информации, связанной с динамикой завода и внешней среды. Наконец, система диспетчерского управления, как ручная, так и автоматическая, формирует дополнительный контур управления с обратной связью для настройки параметров контроллера для компенсации вариационных эффектов, вызванных нелинейной и реконструированной динамикой. По сравнению с обычной конструкцией системы управления, при проектировании системы FLC должны быть сделаны следующие допущения, в случае ее выбора. Рассматриваемая установка должна быть наблюдаемой и контролируемой. Должен существовать широкий спектр знаний, включающий набор экспертных лингвистических правил, базовый инженерный здравый смысл, набор данных для ввода / вывода или аналитическую модель контроллера, которая может быть размыта и из которой может быть сформировано нечеткое правило, являющееся основой. Кроме того, для рассматриваемой проблемы должно существовать решение, и

оно должно быть таким, чтобы управляющий инженер работал над “хорошим” решением и не особенно искал оптимальное решение. Контроллер, в данном случае, должен быть спроектирован в меру наших возможностей и в пределах приемлемого диапазона точности. Следует отметить, что проблемы стабильности и оптимальности являются постоянными проблемами при проектировании нечетких контроллеров.

Использованная литература

1. Habibullo Asranov *Universum: технические науки: научный журнал.* – № 12(93). Часть 6. М., Изд. «МЦНО», 2021. – 108 с. – Электрон. версия печ. публ. – <http://7universum.com/ru/tech/archive/category/1293>

2. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

3. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

4. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” *Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.*

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

5. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” *science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I*

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

6. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020
URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

7. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

8. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

9.Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

10. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

11. Shoxruxmirzo Muzaffarbek o'g'li Oripov, Muhammadjon Iqboljon o'g'li Salohiddinov, “PROTEUS 8 PROFESSIONAL DASTURI YORDAMIDA SVETOFOR DASTURINI ISHLAB CHIQISH, VA UNI BU ORQALI OPTIMAL LOYIHALANGANDAN SO'NG HAYOTGA TADBIQ ETISH”, "Science and Education" Scientific Journal December 2020 / Volume 1 Issue 9

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/887>

12. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ

И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. Научн. журн. 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

13. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database // <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

14. Boltaev, K. K., Sodikjanov, Z. S., Tashmukhamedova, D. A., Umirzakov, B. E. Composition and Structure of Ga 1-x Na x As Nanolayers Produced near the GaAs Surface by Na+ Implantation //Technical Physics. – 2017. – Т. 62. – С. 1882-1884. <https://link.springer.com/article/10.1134/S1063784217120040>

15. Umirzakov, B. E., Tashmukhamedova, D. A., Rabbimov, E. M., Sodikjanov, J. S., Urokov, A. N. Effect of Ion Bombardment on the Density of States of Valence Electrons in CdS Films //Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2019. – Т. 13. – С. 1248-1251. <https://link.springer.com/article/10.1134/S1027451019060557>

16. Zokirjon o'g'li, M. B., & Davronbek o'g'li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 33-40. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>

17. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Universum: технические науки, (12-6 (93)), 26-28. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>